

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, PR

 10.5281/zenodo.15570279

ОМАРОВА Гулзира Мырзахановна
директор,
ИП «GO Communications», Казахстан, г. Астана

ВАЖНОСТЬ КОММУНИКАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПИАРЕ

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты коммуникационных исследований, их значение для формирования целостной PR-стратегии, планирования медиаконтента, оценки эффективности и управления репутацией. Описаны ключевые модели коммуникации и их применение в практическом PR. Определены актуальные вызовы и обозначены перспективы развития данной области. В заключение выделены инструменты цифровой аналитики, эмоционального анализа и поведенческого таргетинга как приоритетные в будущем развитии PR-исследований. Статья направлена на обоснование необходимости системного внедрения научно-исследовательских подходов в практику связей с общественностью.

Ключевые слова: PR-исследования, коммуникация, аналитика в PR, эффективность коммуникации, кризисные коммуникации, эмоциональный анализ, предиктивная аналитика.

Актуальность исследования

В условиях стремительной цифровизации и роста информационной насыщенности общества, коммуникационные исследования становятся неотъемлемым инструментом эффективной PR-деятельности. Современные организации сталкиваются с необходимостью точного понимания своей аудитории, выбора оптимальных каналов взаимодействия и оценки эффективности коммуникационных стратегий. Без систематических исследований PR-специалисты рискуют действовать интуитивно, что может привести к неэффективным кампаниям и потере доверия со стороны общественности.

PR-исследование помогает подготовиться к PR-кампании, определить ключевые сообщения и каналы размещения, а также изучить компанию и ее конкурентов с точки зрения PR [8].

Кроме того, в условиях высокой конкуренции и быстро меняющихся потребительских предпочтений, коммуникационные исследования позволяют организациям адаптироваться к новым реалиям, формировать устойчивый имидж и эффективно управлять репутацией.

Таким образом, актуальность темы обусловлена необходимостью интеграции научных методов в практику PR для достижения стратегических целей и повышения конкурентоспособности организаций.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ значимости коммуникационных исследований в сфере PR, выявление их влияния на эффективность коммуникационных стратегий и формирование рекомендаций по интеграции исследовательских методов в практику PR-деятельности.

Материалы и методы исследования

В качестве теоретической базы исследования использованы труды авторов в области коммуникации и связей с общественностью, а также кейсы международных организаций и открытые источники аналитических агентств.

Применены методы контент-анализа, сравнительного анализа коммуникационных моделей, систематизации эмпирических данных, вторичного анализа исследований отраслевых практик.

Результаты исследования

Связи с общественностью (Public Relations, PR) – это управленческая деятельность, направленная на установление взаимовыгодных, гармоничных отношений между организацией и общественностью, от которой зависит успех функционирования этой организации [4].

Коммуникация в контексте PR представляет собой процесс обмена информацией между организацией и её целевой аудиторией с целью формирования положительного имиджа и взаимопонимания [2, с. 210].

Коммуникационные исследования – это разновидность маркетинговых исследований, затрагивающих интересы тех или иных аспектов коммуникационной деятельности и, как правило, проводящихся в интересах основных участников (субъектов) коммуникационного

процесса (компания-производителя, агентства-исполнителя, СМИ – ключевого канала распространения коммуникаций и реципиента-потребителя) [5].

Коммуникационные исследования как научная дисциплина начали формироваться в начале XX века, с акцентом на изучение массовой коммуникации и её влияния на общество. В 1940-х годах Г. Лассуелл предложил модель коммуникации, включающую элементы: кто говорит, что говорит, по какому каналу, кому и с каким эффектом.

Модель коммуникации Лассуелла включает 5 элементов, которые используются в качестве инструмента анализа для оценки процесса коммуникации (табл. 1). Элементы – это вопросы, которые нужно задать, чтобы получить ответы и поддерживать коммуникацию [7].

Таблица 1

Компоненты коммуникационной модели Лассуелла

Элементы	Значение	Анализ
Кто?	Коммуникатор, источник или отправитель сообщения	Производится анализ коммуникатора
Что говорит?	Содержание сообщения	Проводится анализ содержания сообщения
По какому каналу?	Способ передачи сообщения	Анализ средств передачи сообщения
Кому?	Получатель сообщения или группа людей	Анализ того, кто получает сообщение
С каким эффектом?	Реакция на полученное сообщение	Анализ эффектов коммуникационного воздействия

В 1948 году К. Шеннон и У. Уивер разработали математическую модель коммуникации, фокусируясь на технических аспектах передачи информации. Основным преимуществом данной модели перед предшествующими моделями, является то, что она делает очевидным возможность различия между сообщением,

Рис. Модель коммуникации Шеннона-Уивера

В 1981 году Ю. Хабермас представил теорию коммуникативного действия, акцентируя внимание на рациональности и взаимопонимании в коммуникации. Согласно теории, коммуникативная модель нацелена на пересмотр и

которое исходит от источника информации и сообщением, которое доходит до получателя информации. Тем не менее и эта модель является линейной, однонаправленной, одноканальной моделью коммуникативного процесса (рис.) [6].

обновление классического понятия рациональности, а также на определение масштабов критической оценки социального устройства.

Сравнение коммуникационных моделей представлено в таблице 2.

Сравнение коммуникационных моделей

Модель	Основные элементы	Применение в PR
Шеннон–Уивер	Источник, сообщение, канал, получатель, шум	Анализ технических аспектов передачи информации
Лассуелл	Кто? Что? По какому каналу? Кому? С каким эффектом?	Планирование и оценка эффективности коммуникаций
Хабермас	Рациональный диалог, взаимопонимание, консенсус	Формирование доверительных отношений с аудиторией

Этот анализ подчеркивает важность теоретических основ в коммуникационных исследованиях для эффективного применения в сфере PR.

Коммуникационные исследования позволяют PR-специалистам:

1. Анализировать целевую аудиторию. Понимание потребностей, ожиданий и поведения целевой аудитории способствует созданию релевантных сообщений и выбору эффективных каналов коммуникации.

2. Оценивать эффективность коммуникаций. Сбор и анализ данных о восприятии сообщений, уровне осведомленности и вовлеченности аудитории позволяют корректировать стратегии и повышать их результативность.

3. Управлять репутацией. Мониторинг упоминаний в СМИ и социальных сетях, а также анализ тональности публикаций помогают своевременно реагировать на изменения в общественном мнении и предотвращать кризисные ситуации.

Для количественной и качественной оценки результатов PR-деятельности используются различные метрики:

- Охват аудитории – количество людей, которые потенциально могли увидеть или услышать сообщение.

- Количество упоминаний – число упоминаний бренда в различных источниках, включая СМИ и социальные сети.

- Тональность упоминаний – анализ эмоциональной окраски публикаций (позитивная, нейтральная, негативная).

- Доля голоса – процент упоминаний бренда по сравнению с конкурентами в определенной отрасли или медиапространстве.

- PR-ценность – оценка стоимости полученного медиа-покрытия, эквивалентная стоимости рекламы с аналогичным охватом.

Владение методами сбора и анализа социологической информации, а также методами оценки эффективности PR-стратегий и рекламы, представляется одной из ведущих

компетенций специалиста в области рекламы и PR [3, с. 137].

В международной практике коммуникационные исследования в PR широко применяются для оценки эффективности кампаний, понимания целевой аудитории и управления репутацией. Например, в сборнике «Fifteen Case Studies in International Public Relations» представлены различные кейсы, демонстрирующие успешное применение исследований в PR-деятельности [9].

Одним из ярких примеров является стратегия британской королевской семьи, которая активно использует коммуникационные исследования для адаптации своих сообщений к меняющимся ожиданиям общественности. Это включает в себя анализ восприятия аудитории, использование социальных медиа и управление кризисными ситуациями.

Кроме того, в международной практике активно применяются стандарты оценки эффективности PR-деятельности, такие, как Барселонские принципы, которые подчеркивают важность измерения результатов коммуникаций на основе четко определенных целей и показателей.

Однако стоит отметить, что коммуникационные исследования в сфере PR сталкиваются с рядом проблем и вызовов, которые оказывают влияние на эффективность и этичность коммуникационных стратегий:

1. Этические дилеммы и манипуляции. PR-специалисты часто сталкиваются с необходимостью балансировать между интересами клиента и общественности. Это может приводить к ситуациям, где продвижение продукта или услуги противоречит общественным интересам, вызывая серьезные этические вопросы. Кроме того, использование манипулятивных техник, таких как создание ложных новостей или использование эмоциональных триггеров, может подрывать доверие аудитории и нанести ущерб репутации компании.

2. Прозрачность и доверие. Достижение прозрачности и доверия является ключевым элементом успешной PR-кампании. Однако, в условиях информационного перенасыщения и высокой конкуренции, компании могут прибегать к различным тактикам, чтобы выделиться, что может негативно сказаться на уровне доверия. Недостаточная прозрачность и честность в коммуникациях вызывают недоверие и критику со стороны общественности.

3. Влияние технологий и социальных медиа. Развитие технологий и социальных медиа предоставляет новые возможности для взаимодействия с аудиторией, но также создает дополнительные риски. Быстрое распространение информации может привести к тому, что ошибки или дезинформация станут вирусными, усложняя контроль над ситуацией. Кроме того, использование ботов и других автоматизированных инструментов для создания ложного впечатления о популярности бренда вызывает серьезные этические и правовые вопросы.

4. Кадровый дефицит и профессионализм. Отрасль PR сталкивается с кадровым голодом, особенно среди молодых специалистов. Многие из них фокусируются на инструментальной стороне работы, забывая о стратегических аспектах. Это приводит к недостаточному уровню профессионализма и снижает эффективность коммуникационных стратегий.

5. Финансовые ограничения и доступ к данным. Многие компании, особенно малого и среднего бизнеса, сталкиваются с ограниченными бюджетами на проведение коммуникационных исследований. Это ограничивает их возможности в сборе и анализе данных, необходимых для разработки эффективных PR-стратегий. Кроме того, доступ к качественным данным может быть затруднен из-за высокой стоимости или ограничений в доступе к необходимым источникам информации.

6. Кризисные коммуникации и неопределенность. Современные компании работают в условиях постоянной неопределенности и кризисов, что требует от PR-специалистов высокой гибкости и готовности к быстрому реагированию. Однако, не все организации имеют разработанные планы антикризисных коммуникаций, что может привести к неэффективному управлению репутацией в сложных ситуациях.

Деятельность менеджеров в несегментированном пространстве приводит к тому, что информационный товар предлагается всем,

поэтому на него не обращают внимания. Менеджерам, отвечающим за разработку и распространение информационного продукта, следует, составляя послание, опираться на следующие правила:

- составлять только адресное сообщение (исключительно для данной аудитории);
- учесть фактор позиционирования (послание попадает именно к данной аудитории);
- четко выявить каналы информации, которые пользуются доверием у данной аудитории, т. к. именно они будут ей соответствовать [1, с. 76].

Перспективы развития коммуникационных исследований в сфере PR напрямую связаны с глобальной цифровизацией, внедрением искусственного интеллекта и увеличением значимости персонализированной коммуникации. В ближайшие годы ожидается рост применения нейроисследований, технологий eye-tracking, анализа больших данных и машинного обучения для глубинного понимания реакции аудитории. Коммуникационные исследования будут всё чаще интегрироваться в единую систему стратегического анализа, охватывающую как онлайн, так и офлайн-каналы взаимодействия. Важное направление – развитие этических стандартов в условиях автоматизации коммуникаций. Также усиливается интерес к междисциплинарным подходам, сочетающим социологию, психологию и когнитивные науки. В условиях нестабильной информационной среды особое внимание будет уделяться исследованиям кризисных коммуникаций, цифровой репутации и доверию к источникам информации.

Развитие коммуникационных исследований в PR всё больше ориентируется на предиктивную аналитику и реальное поведение пользователей, а не только на декларируемые мнения. С этой целью применяются технологии социального прослушивания и анализ поведенческих паттернов в digital-среде. Это позволяет не просто фиксировать реакцию аудитории на сообщения, но и прогнозировать изменение общественного мнения, кризисные всплески и тренды.

Ведущие коммуникационные агентства в мире активно внедряют методы когнитивной семантики и нарративного анализа, чтобы глубже понимать, какие типы дискурсов вызывают эмоциональный отклик и формируют доверие. Новым направлением становится использование эмоционального анализа в

реальном времени, особенно в социальных медиа, при помощи ИИ-решений (например, IBM Watson, Brandwatch).

Особую актуальность приобретает этический аудит алгоритмов, используемых для анализа общественного мнения. В связи с возможной манипуляцией и вторжением в частную жизнь возрастает необходимость в разработке этических рамок для автоматизированных систем коммуникационного анализа. Это направление уже обсуждается в рамках европейских и американских академических кругов и в документах по цифровой этике (например, руководствах IEEE по AI в коммуникациях).

Важной перспективой является развитие локализованных моделей анализа, учитывающих национальный, культурный и социополитический контекст. В странах с ограниченной свободой СМИ или высокой степенью цензуры такие модели позволяют учитывать скрытые смыслы, эвфемизмы и недоговоренности, характерные для публичного дискурса.

Наконец, исследователи всё чаще переходят от описательных моделей коммуникации к интерактивным и адаптивным системам, которые могут менять сценарии коммуникации в зависимости от отклика аудитории – в режиме реального времени. Эти системы основаны на принципах feedback loop, где данные о реакции публики немедленно используются для коррекции последующих сообщений.

Выводы

Таким образом, коммуникационные исследования в PR выполняют стратегическую функцию, они позволяют организациям не только планировать и корректировать медиакоммуникации, но и управлять репутацией в условиях цифровой турбулентности. Научная проработка моделей коммуникации помогает глубже понять механизмы влияния на общественное мнение, а применение современных методов анализа – повысить точность и релевантность PR-решений. В современных условиях особенно актуальны адаптивные и интерактивные модели, основанные на feedback loop, когнитивном анализе и эмоциональном реагировании. Однако эффективность коммуникационных исследований ограничивается рядом вызовов: этических, ресурсных и технологических. Перспективными направлениями

являются внедрение нейроисследований, этический аудит алгоритмов, междисциплинарные подходы и персонализированная коммуникация на базе ИИ. Это требует пересмотра подходов к подготовке PR-специалистов и широкой интеграции научных методов в индустрию.

Литература

1. Коровина Е.В., Цветкова Е.А. Коммуникационная кампания как публичная коммуникация // Российская школа связей с общественностью. – 2019. – № 14. – С. 69-79.
2. Матвеева А.И., Федорова Д. Важность роли метода эксперимента в PR-коммуникациях // Теория и практика современной науки. – 2021. – № 6(72). – С. 208-214.
3. Филонова Ю.В., Карпова И.В. К вопросу о роли социологических исследований в PR // Границы возможного в рекламном и PR-креативе: Сборник научных трудов Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. – 2019. – С. 132-138.
4. PR как технология эффективного управления фирмой (на примере строительной фирмы ООО «А») [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=533565> (2011 г.).
5. Коммуникационные исследования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://student-servis.ru/spravochnik/kommunikatsionnye-issledovaniya/>.
6. Модели коммуникаций: Модель Шеннона-Уивера [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://marketing-course.ru/shennon-model/> (2018 г.).
7. Модель коммуникации Лассуэлла [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://hr-portal.ru/article/model-kommunikacii-lassuella> (2020 г.).
8. Что такое PR-исследование? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gstory.ru/blog/whatpr#popup:timeend> (2019 г.).
9. Fifteen case studies in international public relations [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://instituteforpr.org/wp-content/uploads/15CaseStudies.pdf> (1999 г.).

OMAROVA Gulzira

Director,

IP «GO Communications», Kazakhstan, Astana

THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION RESEARCH IN PR

Abstract. *The article examines the theoretical and applied aspects of communication research, their importance for the formation of a holistic PR strategy, media content planning, effectiveness assessment and reputation management. The key communication models and their application in practical PR are described. The current challenges are identified and the prospects for the development of this area are outlined. In conclusion, the tools of digital analytics, emotional analysis and behavioral targeting are highlighted as priorities in the future development of PR research. The article is aimed at substantiating the need for the systematic implementation of scientific research approaches in the practice of public relations.*

Keywords: *PR research, communication, PR analytics, communication effectiveness, crisis communication, emotional analysis, predictive analytics.*